

- 1. $c = 0,2d$
- 2. $c = 0,35d$
- 3. $c = 0,5d$
- 4. $c = 0,55d$
- 5. $c = 0,7d$
- 6. $c = 0,8d$
- 7. $c = d$

Рис. 3.16. Зависимости $h_{13} = f(d)$ и $h_{17} = f(d)$

Рис. 3.17. Зависимости $h_{19} = f(d)$ и $h_{23} = f(d)$

Рис. 3.18. Зависимость

$$h_{21} = f(d)$$

Рис. 3.19. Зависимость $h_{\gamma} = f(c)$ при $d = \text{const}$

Рис. 3.20. Зависимость $h_\gamma = f(c)$ при $d = \text{const}$

Рис. 3.21. Зависимость $h = f(c)$ при $d = \text{const}$

Рис. 3.22. Зависимость $h\gamma$ $f(c)$ при d const

3.10.2.6. От качественного анализа перейдем к количественному. Потребны перед собой задачу решить при каких значениях параметров гасится ν -я гармоника поля.

Иногда из реально допустимых значений параметров:

$$d = 0,05 \tau \quad * 0,14 \tau$$

$$c = 0,01 \tau \quad * 0,14 \tau$$

$$b = 0,29 \tau \quad * 0,47 \tau$$

можно сделать вывод, что начиная с $\nu = 15$ для подбора параметров можно воспользоваться формулой (3.37). Откуда и подбираем необходимые для каждого конкретного случая (каждого конкретного значения ν) значения c , при которых гасится именно ν -я гармоника.

Так, например, для исследованной нами машины П 22/80 - 4ТС при $z/2p$ -го порядка

$$\nu = \frac{z}{2p} = \frac{273}{14} \approx 19$$

для ее гашения необходимо выбрать такое c , чтобы

$$c = \frac{2\tau}{\nu} = \frac{2 \cdot 560}{19} = 59 \text{ мм} \approx 0,11 \tau$$

т.е. мы вполне укладываемся в определенные нами реальные значения параметров для крупных машин.

Для гашения гармоник более низкого порядка можно воспользоваться или приведенными выше графиками, или зависимостью (3.36). Для того, чтобы определить номер гасящейся гармоники, определим пределы изменения $2b+c$:

$$(2b+c)_{\min} = 0,72 \tau$$

$$(2b+c)_{\max} = 0,93 \tau$$

Кроме того, чтобы параметры b , c и d не выходили из пределов допустимых значений, принимаем в выражении (3.36) $n = 2$.

(3.38)

$$\nu = \frac{5\tau}{2b+c}$$

Используя эту формулу, можно так подобрать значения параметров b , c и d , что становится возможным погасить гармоники порядка 9, 11, 13. Гармоники более низкого порядка ($\nu = 1; 3; 5; 7$;) для реальных значений параметров погасить не удается.

Интересно отметить, что при гашении высших гармоник, начиная с $\nu = 15$, прослеживается непосредственная зависимость только от параметра c . Т.е. непосредственно величиной воздушного зазора удается влиять на значение высших гармонических.

3. II. Многоходовая обмотка явора

с немагнитным активным слоем

Как показано в I.2, наличие немагнитного активного слоя на якоре во многом облегчает решение проблемы коммутации в МПТ предельной мощности и тем самым позволяет повысить эту мощность и дальше.

С другой стороны, применение многоходовых обмоток позволяет устранить ограничения, накладываемые потенциальными условиями на коллекторе (снижается напряжение между соседними коллекторными пластинами). Однако, в этом случае, вследствие несимметрии указанных обмоток, появляется ряд отрицательных явлений, которые были рассмотрены нами выше.

Возникает вопрос: как будет вести себя машина, у которой на якоре с немагнитным активным слоем располагается двухходовая несимметричная обмотка? На рис. I.7 показана физическая карта $z/2p$ -го порядка. Совершенно очевидно, что если бы обмотка располагалась непрерывным слоем

и определенном ходе, указанное явление не могло бы иметь место. Таким образом, при применении якоря с немагнитным активным слоем, происходит резкое снижение величины реактивной Э.д.с., в паряду с тем и повышается коммутационная надежность машины, достигается ее одна цель: исчезает резонанс гармонических $Z/2p$ -го порядка Э.д.с. и Э.д.с., а вместе с тем исчезают пульсации напряжения между соседними коллекторными пластинами и высокочастотные токи, циркулирующие между различными ходами обмотки. Однако, при этом отметим, что здесь совершенно безразлично конструктивное исполнение немагнитного активного слоя. При расположении проводящего якоря в зубцах пластмассового пояса [29, 30, 35, 39, 49] ходы обмотки находятся в неодинаковых условиях в смысле расположения их в магнитном поле, что также порождает определенную величину пульсаций напряжения и появление высокочастотных контурных токов. Поэтому с точки зрения гашения гармоник наиболее перспективной является обмотка, равномерно распределенная по окружности якоря, у которой различные ходы расположены симметрично в магнитном поле машины. Отметим также, что указанная распределенная обмотка дает наилучшие показатели по коммутации.

В машине с расположением обмотки в зубцах пластмассового пояса [49, 35] реактивная Э.д.с. подсчитывается по формуле

$$e_{rn} = \frac{A \cdot \frac{8}{3}h + 4h_1 + h_2}{b_k} \cdot 10^{-6}, \text{ В} \quad (3.59)$$

где A — линейная нагрузка якоря, А/м.

b_k — ширина коммутационной зоны, она равна

$$b_k = (\beta_i + \varepsilon) \cdot t_k \cdot \frac{D_a}{D_k} + b_z$$